

ЎЗБЕКИСТОНДА КАМБАҒАЛЛИКНИ КАМАЙТИРИШ ВА ҚАШШОҚЛИКНИ ТУГАТИШ ЙЎЛЛАРИ

ТДИУ профессори Х.И.Боев

ТАФУ доценти и.ф.н., Т.А.Сапаров

АННОТАЦИЯ

Жаҳондаги глобал муаммолардан бири аҳолини “камбағаллигини” қисқартириш ва қашшоқликни тугатиш дунёдаги ҳамма давлатлар олдидаги муаммолардан бири ҳисобланади. Ўзбекистонда хорижий экспертларнинг берган баҳосига биноан 1991 йили умумий аҳолининг 75 фоизи камбағаллик чегарасида турган бўлса, бу кўрсаткич 1994 йили 44,5 фоизни, 1996 йили 31,3 фоизни, 1998 йили 28,7 фоизни, 2000 йили 25,2 фоизни, 2002 йил 20,2 фоизни, 2021 йили 15 фоизни ташкил этганлиги, вилоятларда камбағаллик чегарасидан пастда яшаётган аҳоли Сурхондарёда 14,69 фоиз, Фарғонада 14,47 фоиз, Наманганда 15,35 фоизни ташкил этмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек “Худудларда, айниқса қишлоқларда аҳолининг аксарият қисми етарли даромад манбаига эга эмаслиги сир эмас. ҳар қандай мамлакатда бўлгани каби бизда ҳам кам таъминланган аҳоли қатламлари мавжуд. турли ҳисоб-китобларга кўра, улар тахминан 12-15 фоизни ташкил этади. Бу ўринда гап кичкина рақамлар эмас, балки аҳолимизни 4-5 миллионлик вакиллари ҳақида бормоқда”.

Ўзбекистонда COVID-19 пандемияси инқирози ижтимоий ҳимоя муаммоларини кучайтирди, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш чоралари, ижтимоий заиф тоифаларни қўллаб-қувватлаш бюджет харажатларининг долзарб масалаларига айланиб мамлакатимиз бўйича ижтимоий ҳимоя харажатлари 10244,7 млрд.сўмдан ошиб кетди. 2021 йилда ижтимоий ҳимояга ажратилган маблағларнинг 45 фоизи болали оилаларга нафақа ҳамда кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам сифатида йўналтирилди. Етим болаларни қўллаб-қувватлашга катта эътибор қаратилиб бюджетдан чин етимларни уй-жой билан таъминлаш мақсадида 30 млрд. сўм ажратилди.

Ўзбекистонда пенсия таъминотига даромадлар ва харажатлар балансини таъминлаш ва бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси харажатларини ўз вақтида бажарилишини таъминлаш мақсадида 2021 йилда давлат бюджетидан бюджетдан ташқари пенсия жамғармасига 14,7 трлн. сўм миқдорда трансфертлар ажратилди. Дафн учун тўланадиган нафақа 2021 йили 22375 кишига 265,87 млрд. сўм бюджет харажатлари қилинди.

Мамлакатимизда 2021 йилда бола икки ёшга тўлгунга қадар бола парвариши бўйича 2083,2 млрд. сўм, 14 ёшгача болалари бўлган оилаларга нафақа 2084,2 млрд. сўм, кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам 391,2 млрд сўм, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида мухтож оилаларга бир марталик бериладиган моддий ёрдам 9.6 млрд.сўм ижтимоий нафақа олувчилар учун ун ва нон сотиб олиш учун давлат бюджетидан компенсация тўловлари 720,0млрд.сўм.

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Жаҳонда бугунги кунда 8 млрд. киши яшамоқда, аҳоли сони кўпайиб бормоқда, лекин аҳолини истеъмоли учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш орқада қолмоқда натижада ой сайин озиқ-овқат маҳсулотларини баҳоси 2023 йил охиригача 40 фоиз ўсиши тахмин этилмоқда. Дунё миқёсида ҳозир 800 млндан ортиқ аҳоли камбағаллик чегарасида яшаётганлиги маълум. Буни олдини олиш учун Бирлашган Миллатлар Ташкилоти амалий чора-тадбирлар кўриши лозим.

Муаммони қўйилиши. Дунёда камбағалликни қисқартириш ва қашшоқликни тугатиш ҳар бир мамлакатни асосий вазифаларидан бири бўлиши, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ўз аъзолари бўлган мамлакатлар билан актив иш олиб бориб камбағалликни қисқартириш ва қашшоқликни тугатишга инсониятни жалб этиш керак.

Тадқиқот мақсади. Мамлакатимизда давлат аввало аҳолини даромадларини ошириш учун ҳамма имкониятларни яратиши, мамлакатда аҳоли ўз эҳтиёжларини қондириши учун пул топиш имкониятига эга бўлиши керак.

Тадқиқот методлари. статистик таҳлил, гуруҳлаш, анализ ва синтез, киёсий таҳлил ва бошқа усуллардан фойдаланилди.

Асосий натижалар.

Хориж тажрибасидан маълумки бозор иқтисодиёти ижтимоий муаммоларни келтириб чиқаради, аҳолининг муҳтож табақаларини қуллабқувватлаш бозор муносабатларини ижтимоий йўналишидан келиб чиқади, чунки бозор биринчидан ижтимоий табақалашувни келтириб чиқарар экан иккинчидан камбағалликни келтириб чиқарар экан айнан шу жараёнда муҳтожларга ижтимоий ёрдам бериш механизми пайдо бўлади. Умуман бозор тизими яшаш учун кураш қоидасига асосланган жамият бўлиб бу жамиятни принципи ўзини ҳаракати билан ўзини ижтимоий ҳимоялаш бозорнинг тамойилидир. Бозор шароитида аҳолини айрим табақаларини камбағаллашиб бориши жараёни вужудга келиб уларни моддий жиҳатдан ҳимоялашга фақат давлатгина қодир бўлади. Айрим давлатларда барча турдаги ижтимоий ёрдамларни мавжудлигига қарамасдан бой мамлакатларда ҳам аҳолини маълум фоизи камбағал табақалар деб эътироф этилган. Мамлакат ривожланган бўлса, аҳолини оз қисми камбағалликка учрайди, бундай давлатда ҳаётни яхшилаш имкони мавжуд бўлади, аммо ҳамма фуқаролар ҳам шу қобилиятга эга бўлмаганлиги туфайли қобилиятсиз, ҳаракат қилмайдиган аҳоли табақалари камбағаллашади. Айнан шундай табақаларга жамият ёрдам беришга мажбур. натижада ижтимоий ҳимоялаш давлат томонидан ташкил этилиб, ижтимоий ҳимоя, мамлакатдаги моддий ёрдамга муҳтож аҳоли табақасига ижтимоий ёрдам кўрсатиш мажмуаси бўлиб уни механизм дейиш мумкин. Жамиятда мавжуд бўлган пензионерлар, ногиронлар, нафақахўрлар, ишсизлар, моддий жиҳатдан кам таъминланганлар, касаллар, вақтинча ишдан ажралганлар, хомиладор аёллар, ёш болали оналар, кўп болали оилалар, ўзини даромади билан ўзини боқоолмайдиганлар, боқувчисини йўқотганлар ижтимоий ёрдамга муҳтож табақалар ҳисобланади. Базан бу ўзини-ўзи ва бошқа фуқароларни ижтимоий ҳимоялаш тамойилига асосланади, давлатнинг ижтимоий сиёсати, мамлакат

ижтимоий ўсиши учун қулай ижтимоий-иқтисодий шароит яратиб беришдан иборат бўлиб жамиятнинг бош мақсади инсон манфаатларини қондиришдан иборат бўлиши лозим. Дастлаб бозорга ўтиш босқичида аҳолини жуда ҳам камбағаллашиб кетишини тўхтатиш учун минимал ёрдам кўрсатишга тўғри келади. Ижтимоий ёрдамга муҳтожларни турларини аниқлаш яъни биринчиси вақтинча ишсиз қолиш, табиий офат, бозор нархининг ўзгариши, вақтинча касалликдир, иккинчиси эса кексалик, ёшлиқдан ногирон бўлиш, боқувчисини йўқотиш, кўп болали бўлиш турлари мавжуд. Дастлаб аҳолини оилавий ижтимоий ҳимоялашдан 1995 йилга келиб муҳтожлардан ижтимоий ёрдам кўрсатишни содда ва самарали усулига ўтилди. Бунда маҳалла орқали эҳтиёжмандларга ёрдам бериш усули қўлланилди. Шу йиллардан бошлаб аҳолини ижтимоий ҳимоялашни манзилли тизими амал қилиб келаётганлиги ҳаммага маълум.

Бозор иқтисодиёти шароитида шиддатли иқтисодий ўсиш юксалиб боради, ишбилармон кишилар ўзларини турмуш даражасини юксалтириб борадилар, жумладан аҳолини турмуш даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар: давлатларда иқтисодий ривожланишни ошиб бориши, ҳар бир мамлакатда аҳоли учун даромадини оширишга имкониятларни яратилганлиги АҚШ, Англия, Франция, Италия, Япония, Германия, Белгия, Малайзия, Испания, Финландия, Швецария, Дания, Нидерландия, Россия ва бошқа ривожланган давлатларда аҳоли учун даромадини оширишга ҳамма имкониятлар яратиб берилган. Давлатларда иқтисодий эркин ривожланиши ҳамма имкониятлар пул топиш учун ҳуқуқий асослар яратилганлиги, ташқи иқтисодий алоқалар эркин қилиб қўйилганлиги, давлат пулни реал ҳарид қувватини ошириб боришга бутун имкониятлар билан киришганлиги, мамлакатда мулк эгаларини мулкдан фойдаланишига имконият яратиб берилганлиги. Турмуш даражаси аҳоли тасарруфида бўлган пул ва натурал даромадларни ҳар иккаласи иштирок этади. Бозор иқтисодиёти ривожланиши натижасида бой аҳоли табақаси ва камбағал қатламлар пайдо бўлади, камбағаллик истеъмол таркиби ва даражаси орқали юзага чиқади. Минимал истеъмол чегарасини

Белгилаш ёки даражасини белгилашда айрим мамлакатлар турмуш даражасини пасайиб кетишини олдини олишга ҳаракат қиладилар. Ўзбекистонда камбағалликни аниқлашни ўзига хослиги, киши ўзини зарурий истеъмол наматлари билан таъминлай олмаслиги, улар ҳоҳлаганда ҳам ўзини таъминлай олмаслиги ҳисобланади. Энг оғир шароитда ҳам кишини ҳаётийлигини таъминлаб туриш ҳисобланади. Ҳозирги кунда аҳолини ижтимоий ҳимоялашда баъзи камчиликлар мавжуд, аввало белгиланган нафақани нақд пулда эмас савдо шаҳобчаларига кўчириб, муҳтожларга макарон, ун, ёғ, шакар, картошка, гуруч, пиёз ва бошқа маҳсулотларни беришни тўхтатиб аҳолига молиявий ёрдамни нақд пул шаклида бериш лозим, шунда эҳтиёжманд рўзғори учун энг керакли ва ҳар кун ишлатиладиган зарурий товар ёки маҳсулотларни сотиб олади. Маҳаллада ижтимоий ҳимояга ажратилган пулни маҳаллада тадбирлар ўтказишга сарфлашни қатиян ман этиш зарур чунки молиявий ёрдамни ҳар бир муҳтож фуқаро бутун вужуди билан кутиб турибди.

Аҳолини фаоллигини, ўзини-ўзи ижтимоий ҳимоялашни оммалаштириш учун мамлакатимиздаги амалдаги қонунларни замон талабларига мослаштириш ва фуқароларга содда тушунарли қилиб баён этиш керак. Афсуски ҳозирги кунда ҳам амалдаги қонунларда ҳам шўролар давридаги бошланиши ҳам охири ҳам тушуниб бўлмайдиган қонунларни хиди келиб турибди. Хорижий мамлакатлардаги амалдаги қонунларда юз фоиз қийналган муҳтож аҳолига молиявий ёрдам бериш мунтазам такомиллаштирилиб борилмоқда. Жумладан Белгияда пенционерларга олган иш ҳақини 95 фоизини пенция сифатида беради. Ўзбекистонда пенционерлар пенция даврида иш ҳақини 37 фоизини олмоқда. Бозордаги нархларнинг тинимсиз ошиб бораётганлиги пулни реал харид қувватини пасайтириб бир ойлик пенция 10 кунга етмаябди. Натижада кексалар организмга етарли витаминларни етишмаслиги туфайли, пандемияга қарши туrolмай бир неча юзлаб қариялар ҳаётдан кўз юмишди. Шунинг учун қарияларга 60 ёшдан ошганларга давлат, корхоналар, жамоат ташкилотлари, ҳайрия ва турли

эхсон қилувчилар эътиборни кучайтириши ҳамда давлат қарияларни қўллаб-қувватлашни кучайтириши учун алоҳида қонун қабул қилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Ҳозирги шиддатли ривожланиш замонида кишилар ўз оиласини боқиш учун тинимсиз меҳнат қиладиларва ҳар бир оила алоҳида яшашга ҳаракат қилади, натижада қариялар шаҳар ва қишлоқ чекаларида қаровсиз, эгасиз қолмоқда. Бу уларни аввало молиявий ёрдамга муҳож қилиб кўяди, айримлари бозордан ўзлари учун керакли маҳсулотларни харид қилишга ва бориб келишга жисмонан ва руҳан қувватлари етмаганлиги туфайли уларни организми етарли миқдорда озуқа олмайди. Шунинг учун давлат қарияларни қўллаб-қувватлаш учун махсус дастурлар ишлаб чиқиб уни амалиётга тадбиқ этиш керак.

Камбағалликка объектив жараён деб қараш керак, камбағалликни келтириб чиқарадиган сабабларни тугатиш лозим. Бозор муносабатларига ўтилганлиги тинч иқтисодий хўжалик алоқаларини издан чиқаради, эски иқтисодий механизм билан янги бозор иқтисодий механизмлари орасидаги зиддият, эркинлик, демократия туфайли аҳолини истеъмол даражасини фантастик ҳолатда ўсиб бораётганлиги, малакали профессионал ишловчиларга талаб кучайиши туфайли малакасизларни ишсиз қолаётганлиги, молиявий ва бюджет маблағларини етишмаётганлиги, аҳолининг даромадига нисбатан нарх-навонинг тўхтовсиз ўсаётганлиги, солиқ юкининг оғирлиги, кадастрга пул тўловини ошиб бораётганлиги, турли коммунал тўловларга тўланадиган тўловларни ошиб бораётганлиги, мактабдан бошлаб ўқувчиларга бирорта аниқ хунар ва касбни ўргатилмаётганлиги ҳар бир фуқарони кунлик ишларни бажариш бўйича қўлида аниқ режа бўлмаганлиги, ёшларнинг кўплари ота-онасининг пули етмаганлиги сабабли профессионал репититорларга қатнаш иложи йўқлиги, мактабларда сифатсиз қўшимча дарсларни ўқитиш орқали ота-оналарда катта пул олинаятганлиги ва бошқа сабаблар мавжуд.

Камбағаллик инсонни эртанги кунга ишончни йўқлигини юзага келтиради. Камбағаллар ташвишда ҳаёт кечириши хавф-хатардан иборат

бўлиб руҳан эзилади. Мамлакатимизда камбағалликни кўриниши истеъмол топишни қийинлиги, даромад олиш имкониятларини чекланганлиги мамлакат иқтисоди АҚШ, Европа мамлакатлари даражасида ривожланмаганлиги сабаб бўлмоқда. Агар дунёдаги мамлакатлардаги бир йиллик ўртача даромад билан солиштирсак Германияда бир йиллик ўртача даромад 67,095 долларни, Швейцарияда- 64,109долларни, АҚШ 63093 долларни, Японияда 40753 долларни, Нидерландия- 54282 долар, БАА- 44700 долларни, Францияда- 44510 доллар, Норвегияда- 29434 долларни, Данияда- 55253 долларни, Швеция- 44196 долларни, Жанубий Кореяда- 39472 долларни, Италияда- 37752 долларни, Испанияда- 38761 долларни, Финландияда- 44111 долларни, Сингапурда- 58770 долларни ташкил этмоқда. Ўзбекистондаги ўртача бир йиллик даромадни солиштириш имкони йўқлиги туфайли рақамларни беролмади. Даромадлар ҳамда истеъмол ўртасида катта тафовут бўлганлиги учун ўртача топилган даромад истеъмолни тўлиқ қондириш имкониятига эга эмас. Камбағаллик ҳатари ҳали сақланиб қолаверади. Ўзбекистонда камбағалликни келтириб чиқарадиган сабаблар куйидагилар: ногиронлик, ишсизлик, қарилик, курғоқчилик, юқумли касалликлар, тан жароҳати, эрта ўлим, оиладаги нотинчлик, коррупция, меҳнатдан бўйин товлаш, мамлакатдаги иқтисодий ўсишнинг сустлиги, технология ва техниканинг етишмаслиги, молиявий беқарорлик, пулнинг қадрсизланиши, сиёсий ўйинлар, экологиянинг бузилиши, алокоголизм, наркомания, дангасалик, боқимандалик психологиясининг сақланаётганлиги фуқароларда камбағаллашиш жараёнини кўпайтиради ва қашшоқлик кўпаяди. Жумладан, қишлоқларда яшовчиларда соғлиқни тиклаш мушкул, аммо озиқ-овқат етишмаслиги инсонларда меҳнат унумдорлигини пасайтиради, охир оқибат турли касалликларни келиб чиқишига сабаб бўлади. Камбағаллик бу мураккаб жараён эканлигини инсонлар унутмаслиги керак. Камбағаллик доимий ва вақтинчалик бўлиши ҳам мумкин, жумладан доимий камбағалликка боқувчисидан жудо бўлиш, эрта меҳнат қобилиятини йўқотиш, қарилик, кўп болали бўлиш, бедаво касаллардир. Вақтинчалик

камбағалликка бозор нархининг ўзгариб туриши, ишсизлик, банкрот бўлиш, табиий офат ва турли ходиса ва воқеалар киради. Агар чуқур ўйлаб кўрадиган бўлсак, ер юзидан камбағалликни йўқотиб бўлмайди, бунинг сабаби дунёда яшайдиган инсонларнинг ҳаммаси ҳам ўзининг камбағаллигини йўқотишга астойдил ҳаракат қилмайди.

Жаҳон банки томонидан ўтказилган сўровлар натижаси шуни кўрсатдики республикамизда ишчи ва хизматчиларнинг 2/4 қисми, қишлоқларда истиқомат қилувчиларнинг 2/3 қисми, пенционерларнинг 3/4 қисми ўзларини камбағал ҳисоблайдилар. Олдин ўртача яшаганлар 19 фоизи, яхши ҳаёт кечирмоқда. Экспертларнинг охириги хулосасига кўра аҳолининг 3/4 қисми камбағаллик чегарасида ҳаёт кечиришмоқда.

Камбағалликни олдини олмаслик натижасида камбағалликни ички структурасида табақалашув жараёни кучайиб ундан аҳолининг қашшоқ қатламлари ҳам вужудга келаётганлиги жамият учун кўп муаммолаорни келтириб чиқаради. Юқоридагиларга асосланиб камбағалликни уч гуруҳга ажралиб бораётганлиги кўринмоқда.

1. Оддий камбағаллар.
2. Ўрта камбағаллар
3. Қашшоқлар.

Агар оддий камбағалликда топилган даромад оиласининг минимал истеъмоли учун зарур ноз-неъматлар учун етарли бўлмаслигида намоён бўлса, камбағаллар қанчалик яшаш учун молиявий маблағ топишга ҳаракат қилмасинлар барибир фақат озиқ-овқат неъматларини энг зарурларини қоплашга етади. Камбағалларнинг топган маблағи озиқ-овқат маҳсулотларига, энг арзон кийимга ва айрим хизмат учун тўловларни тўлашга етар-етмас бўлади. Уларни ҳаёти иш тарзида узоқ кечиши мумкин, чунки даромад топиш қийинлашади. Ўта камбағаллар аҳолини бу табақаси жуда кам истеъмол қилувчилар бўлиб, ўта камбағаллар топган даромадини фақат озиқ-овқат маҳсулотларини жуда арзонларини сотиб олишга сарфлашга мажбурлар. Кўпчилик солиқ, коммунал тўловлар, электр-

энергияси, сув, газ ва бошқалардан доим қарздорлар рўйхатида биринчи турадилар.

Аҳолининг қашшоқ табақалари ҳаёт учун энг минимал истеъмолни ҳам кондиришга даромадлари етмайди, доимо оч қолиш хавфи билан яшайдилар. Қашшоқларни доимий тушиб турадиган даромад манбалари йўқ, уларни истеъмол таркиби чекланган бўлиб, улар нон, сув ва айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини истеъмол қилиш билан чегараланадилар.

Шуни унутмаслик керак-ки бундай қашшоқлашиш натижалари жамият учун аянчли оқибатларни келтириб чиқаради. Бунинг олдини олиш учун давлат уларни ижтимоий ҳимоялаши зарурият ҳисобланади.

Камбағалликни олинди олиш учун минимал иш ҳақи ва ҳаёт кечириш минимумини белгилаш, ҳаёт кечиришнинг энг қуйи чегараси ва миқдорини аниқлаш камбағалликни олдини олиш бўйича мақсадли сиёсат олиб бориш имкониятини яратади.

Инсон ҳаёти учун энг керакли бўлган товарлар нарх таъсирида ўзгаради. Меъёрий ёндашув инсон организми учун керакли жисмоний меҳнат қилувчилар 3300-4000 ккал, ақлий ходимлар учун 2000-3000 ккал озуқа керак бўлади. Шифокорларнинг тавсияси бўйича шуларга риоя этиш керак. Мамлакатимизда энг кам даражадан паст даромадли оилаларда оила даромадининг 60-90 фоизи, аҳолини ўртача даромад олувчи оилаларда 42 фоизи, юқори даромадга эга бўлган бойлар даромадини 23-30 фоизи истеъмол неъматларига сарфланар экан. Дунёда эса АҚШда 25,4 %, Европада 20%, Японияда 30%ни ташкил этади. Ўзбекистонда аҳоли пул даромадларининг ўсиши нарх-навонинг ўсишини 3/1ни қоплайди.

Хулоса ва таклифлар.

Шуни айтиш лозим, камбағаллик бу истеъмолдаги етишмовчиликлардир, бу етишмовчиликларни олди олинмаса чуқурлашиб боради. Мамлакатда аҳолини эркин даромад топиши учун имконият яратиш керак. Аҳолини ёшлиқдан бошлаб меҳнат қилишга, касб эгаллашга, ўзини-ўзи молиявий маблағлар билан таъминлашга ва пулни тежаб сарфлашга ўргатиш ҳамда

иктисодий билимлар аҳоли орасида кенг тарғиб қилиш ҳозирдан бошлаб болаларимизни молиявий саводхонлигини ошириш, келажакда камбағаллик ва қашшоқликдан қутилишга катта ердამ беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожатномаси. Hurriyat-2022 yil 21-dekabr.

2. Ўзбекистон Республикаси президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155-сон ва “Кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда камбағаллик билан курашиш кўламини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги фармони.

3. “Камбағал ва ишсиз фуқароларни касб-хунарга ўқитиш тизимини такомиллаштириш ҳамда меҳнат органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 апрел 183-сон қарори.

4. Баев Х.И. “Аҳолини манзилли ижтимоий ҳимоялашни бошқариш орқали камбағалликни камайтириш”. Т.: 2022 й. 87-бет. Ўқув қўлланма.

5. Мелик-Шахназарова Е.В. Потребительская корзина. Центральная профсоюзная газета “Солидарность”. 2019 г.

6. Москалева Н.А. Потребительская корзина как показатель уровня жизни населения страны. Инновационная наука. 2015 г. №5-1.

7. Куратков Л.П. Потребительская корзина. Смевар-ВУЗ. 2004 г.